

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARNING KASBIY MA'NAVIYATGA OID TASAVVURLARINI BOYITISHDA XALQARO TAJRIBANING O'RNI

Mutallibjonov Ma'rufjon

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093926>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarini shakllantirish va rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvning ahamiyati va uning o'quvchilarda axloqiy-etik qadriyatlarini singdirishdagi o'rni ochib berilgan. Xususan, xalqaro tajriba asosida Finlyandiya, Buyuk Britaniya, AQSh va boshqa rivojlangan mamlakatlarning inklyuziv ta'lim tamoyillari va kasbiy ma'naviyatni rivojlantirish bo'yicha ilg'or yondashuvlari o'rganilgan. Muallif inklyuziv ta'limning o'quvchilar kasbiy dunyoqarashini boyitishdagi ijtimoiy va pedagogik ahamiyatini asoslab bergan hamda O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro tajribalarni joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan.*

***Kalit so'zlar:** Kasbiy ma'naviyat, kasbiy axloq, xalqaro tajriba, fanlararo integratsiya, inklyuziv ta'lim, innovatsion ta'lim, kasbiy ta'lim, ijtimoiy mas'uliyat, mehnat etikasi, ijtimoiy adolat, ta'limda teng imkoniyatlar.*

Kirish

XXI asrda global ta'lim tizimida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, xususan, inson huquqlari, ijtimoiy tenglik va ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish borasidagi xalqaro tashabbuslar ta'lim jarayonini inklyuziv yondashuvlar asosida tashkil etishni dolzarb vazifaga aylantirmoqda. Bunday yondashuvning asosiy tamoyillaridan biri - har bir shaxs, millatidan, diniy e'tiqodidan, jismoniy yoki aqliy imkoniyatlaridan qat'i nazar, sifatli va teng huquqli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishidir. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta'lim modeli nafaqat ta'lim sohasida tenglik va adolat tamoyillarini ta'minlaydi, balki o'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish hamda ularning shaxs sifatida rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Zamonaviy jamiyatda kasbiy faoliyatga bo'lgan talablar tobora murakkablashib borar ekan, mutaxassislarining nafaqat professional ko'nikmalari, balki yuqori darajadagi kasbiy ma'naviyatga ega bo'lishi zarurati ortib bormoqda. Kasbiy ma'naviyat - bu shaxsning o'z kasbiga sadoqati, axloqiy tamoyillarga amal qilishi, ijtimoiy adolat va javobgarlik hissiga ega bo'lishi orqali jamiyatda munosib o'rin egallashiga xizmat qiluvchi muhim sifatdir. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim muhiti sharoitida ushbu qadriyatlar yanada dolzarb tus oladi, chunki u turli ijtimoiy guruhlar va ehtiyojlarga ega bo'lgan shaxslar o'rtasida hamkorlik va o'zaro hurmat tamoyillarini mustahkamlashga yo'naltirilgan.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy ma'naviy qadriyatlarini shakllantirish samaradorligini oshirish uchun tizimli yondashuvlar va integratsiyalashgan dasturlar ishlab chiqilgan hamda amaliyotga joriy etilgan. Xususan, Finlyandiya, Buyuk Britaniya, AQSh va Avstraliya ta'lim tizimlarida amalga oshirilayotgan inklyuziv ta'lim strategiyalari o'quvchilarda kasbiy ma'naviy ong, axloqiy me'yorlar va ijtimoiy javobgarlik tamoyillarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi. Bu mamlakatlarda inklyuziv yondashuvlar orqali o'quvchilarda kasbiy etikani rivojlantirish, turfa

ehtiyajlarga ega jamiyat a'zolari bilan samarali muloqot va hamkorlik qilish, shuningdek, kasbiy faoliyatda ijtimoiy mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga tayyorlash ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasida ham inklyuziv ta'lim tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish orqali o'quvchilarda kasbiy ma'naviy tasavvurlarni boyitish, ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida halollik, adolat, ijtimoiy mas'uliyat va insonparvarlik tamoyillariga sodiqligini ta'minlash muhim ilmiy-amaliy masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Bu borada xalqaro tajribalardan o'rganish, ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish va amaliyotga tatbiq etish istiqbollari kengdir.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, inklyuziv ta'lim muhiti o'quvchilar uchun ijtimoiy tenglik va o'zaro hurmat asosida qurilgan munosabatlar modelini namoyon etadi, bu esa ular kasbiy faoliyatga tayyorlanishida axloqiy-etik mezonlarni qadrlash va ularga amal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan integratsion metodikalar va innovatsion yondashuvlar O'zbekiston ta'lim tizimida ham o'quvchilarning kasbiy ma'naviyatini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.

Shu sababli, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi - inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarini boyitish jarayonida xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalarini tahlil qilish, ularning samarali jihatlari aniqlash va milliy ta'lim amaliyotiga tatbiq etish yo'llarini asoslab berishdan iboratdir.

Zamonaviy ta'lim jarayonida inklyuziv yondashuv va kasbiy ma'naviyat tushunchalari tobora ahamiyat kasb etib bormoqda. Inklyuziv ta'lim nafaqat imkoniyati cheklangan bolalarni, balki turli ijtimoiy, madaniy va etnik guruhlariga mansub o'quvchilarni ham yagona ta'lim muhitiga integratsiya qilishga qaratilgan. Mazkur yondashuvda o'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish, ularning kasbiy hayotga axloqiy va ijtimoiy mas'uliyat bilan yondashishlarini shakllantirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Xalqaro tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim tizimi orqali o'quvchilarda kasbiy ma'naviy qadriyatlar va tasavvurlarni boyitish uchun samarali mexanizmlar va strategiyalar ishlab chiqilgan hamda amaliyotga joriy etilgan.

Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalar, jumladan, jismoniy, aqliy, sensor va boshqa turdagi imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun teng imkoniyat yaratishga qaratilgan ta'lim tizimidir.

Kasbiy ma'naviyat esa kasbiy faoliyatni bajarishda axloqiy qadriyatlar, mehnatsevarlik, halollik, ijtimoiy mas'uliyat va kasbiy sadoqatga asoslangan ma'naviy sifatlarni anglatadi.

Inklyuziv ta'lim muhiti o'quvchilarda inson huquqlariga hurmat, bag'rikenglik, tenglik, birdamlik va hamkorlik kabi kasbiy ma'naviy qadriyatlarni singdirishda samarali vositaga aylanadi. Bu esa o'z navbatida, kelajakdagi mutaxassislarining kasbiy etikasini va axloqiy mezonlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy qobiliyatlari va hamkorligi asosan alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash xususiyatlari bilan bog'liq. Inklyuziv ta'limning falsafasi har bir kishiga teng munosabatda bo'lishini ta'minlash va nogiron bolalar bilan bog'liq har qanday holatlarni istisno qilish va alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq har kim bilim olish huquqiga ega. Nogironligi bo'lgan shaxslarning o'z salohiyatini to'la ro'yobga chiqarishi uchun teng huquqlar milliy qonunchiligimizda ham belgilangan. Bugungi kunda mamlakatimizda rivojlanishida nuqsoni va nogironligi bo'lgan bolalarga yuqori sifatli ta'lim olish va o'z navbatida munosib ish topish imkonini beradigan chinakam inklyuziv muhit yaratish bo'yicha ko'plab tashabbuslar

amalga oshirilmoqda. So'nggi paytlarda barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'limga ham, ayniqsa, inklyuziv ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 20-moddasi va O'zbekiston Respublikasining yaqinda o'zgartirilgan Konstitutsiyasining 50-moddasiga¹ mustahkam huquqiy asos yaratuvchi alohida qoidalar qo'shildi. Muayyan nogironligi bo'lgan o'quvchilar bugun inklyuziv ta'lim jarayonining bir qismi sifatida sog'lom o'quvchilar bilan birga ta'lim olmoqda va natijalar quvonarli. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda kelajakda jamiyatdagi rolini aniqlashga harakat qilmoqda. Natijada imkoniyati cheklangan bolalar o'z tengdoshlarinikiga o'xshash kasblarni egallashga qiziqishi ortib bormoqda.

Umumiy ta'lim dasturini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun nogiron o'quvchilar uchun maxsus sharoitlar ishlab chiqilishi kerak. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 20-moddasida ham inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilganligi keltirib o'tilgan.²

Xalqaro tajribada inklyuziv ta'lim orqali kasbiy ma'naviyatni rivojlantirish yondashuvlari.

Finlyandiya ta'lim tizimi butunlay inklyuziv tamoyillar asosida tashkil etilgan. Bu yerda har bir bola alohida shaxs sifatida qaraladi va unga individual yondashuv asosida ta'lim beriladi. Kasbiy ma'naviyatni rivojlantirish maqsadida:

- "Life Skills" va "Global Citizenship" dasturlari joriy etilgan.
- Ta'lim jarayonida hamkorlik, hurmat, ijtimoiy javobgarlik va insonparvarlik qadriyatlari asosiy tamoyil sifatida o'rgatiladi.
- O'quvchilar bolaligidan turli ijtimoiy rollarni egallash orqali kasbiy axloqiy qadriyatlarni o'zlashtiradi.

Buyuk Britaniya tajribasi. Buyuk Britaniyada "Character Education" va "Citizenship Education" dasturlari orqali o'quvchilarda kasbiy axloq va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Bu tajribalardan kelib chiqib, nogironligi bo'lgan va kam ta'minlangan oilalardan chiqqan bolalarning jamiyatga moslashuvi va kasbiy hayotga tayyorgarligi kuchaytiradi. Har bir o'quvchi inklyuzivlik, bag'rikenglik va tenglik tamoyillarini asos qilib olgan holda kasbiy faoliyat yuritishga o'rgatiladi.

AQSh tajribasi. AQShda "Universal Design for Learning (UDL)" modeli asosida ta'lim berish keng tarqalgan bo'lib, u barcha o'quvchilarga moslashgan ta'lim imkoniyatlarini yaratishni maqsad qilgan. Kasbiy ma'naviyatni rivojlantirish bo'yicha:

- Ta'lim dasturlariga inson huquqlari, jamiyatga xizmat qilish va ijtimoiy mas'uliyat mavzulari kiritilgan.
- O'quvchilarda kasbiy axloqiy qadriyatlar va ma'naviy qadriyatlar ruhida doimiy tarbiyalanadi.

Avstraliya tajribasi. Avstraliyada inklyuziv ta'lim sohasida "Disability Standards for Education" va "Inclusive Education Specialization" dasturlari joriy etilgan. Bu dasturning asosiy maqsadi:

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. "O'zbekiston" nashriyoti. Toshkent.: 50-moddasi. 2023 yil.

² O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabr

- O'quvchilarda ijtimoiy adolat, insonparvarlik va jamiyat oldidagi javobgarlik hissini kuchaytirish.
- Kasbiy ma'naviyat, halollik ko'nikmalarini yoshligidan shakllantirish.

Inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilarda kasbiy ma'naviy tasavvurlarni shakllantirishning asosiy tamoyillari deb quyidagilarni belgiladik.

Individual yondashuv. Har bir o'quvchining ehtiyoj va imkoniyatlarini inobatga olish, unga mos ta'lim metodikasini tanlash orqali o'quvchi kasbiy qadriyatlarni shaxsiy tajribasi asosida o'zlashtiradi.

Ijtimoiy hamkorlik va empatiya. Inklyuziv muhit ijtimoiy hamkorlikni rag'batlantiradi. Bu orqali o'quvchilarda empatiya, boshqalarning ehtiyojlarini tushunish va ularga yordam berish ko'nikmalari shakllanadi. Bular esa kasbiy ma'naviyatning muhim komponentlaridan biridir.

Ijtimoiy adolat va inson huquqlari. Inklyuziv ta'lim tizimi o'quvchilarda adolat, inson huquqlari va tenglik tushunchalarini shakllantirib, ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatida axloqiy tamoyillarga asoslanishga tayyorlaydi.

O'zbekistonda ham inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator qonunchilik asoslari va dasturlar ishlab chiqilgan:

2019-yildan boshlab "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi tasdiqlandi va amaliyotga joriy etilmoqda.

Xalqaro tajribalarni amaliyotga tatbiq etish zaruriyati muhim. Shuning uchun, Finlyandiya va Buyuk Britaniya tajribasidan foydalanib, "Character Education" va "Life Skills" dasturlarini joriy etish. Soft skill va Hard skill qobiliyatlarini rivojlantirib boorish kerak.

UDL modeli asosida barcha ehtiyojlarga moslashgan o'quv reja va metodikalarning ishlab chiqilishi.

Pedagoglar uchun kasbiy ma'naviyat va inklyuziv kompetentlik bo'yicha muntazam malaka oshirish va trening dasturlarini yaratish.

Xulosa va tavsiyalar.

Inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarini boyitishda milliy va xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayon har bir o'quvchi uchun teng imkoniyatlar yaratish va ularni jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shakllantirishning muhim omillaridan biridir. Xalqaro amaliyotda inklyuziv ta'lim faqat ta'lim tizimining tarkibiy qismi bo'lib qolmasdan, balki ijtimoiy mas'uliyat va kasbiy ma'naviyatni shakllantirishning asosiy bosqichi sifatida qaraladi.

O'zbekiston tajribasida esa, so'nggi yillarda inklyuziv ta'limga alohida e'tibor qaratilayotgani va kasbiy ma'naviyatga oid chora-tadbirlar kuchaytirilayotganiga qaramasdan, bu borada hali amalga oshirilishi zarur bo'lgan vazifalar mavjud. Jumladan, inklyuziv ta'limda kasbiy ma'naviyatni rivojlantirishga oid metodik qo'llanmalar va maxsus dasturlar yetarli emas, infratuzilmaning to'liq moslashmagani, pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi darajasi va jamoatchilik ishtirokining sustligi bu boradagi dolzarb muammolardan sanaladi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, kasbiy ma'naviyatning shakllanishi uchun shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, individual rivojlanish rejalari va o'quvchilar ehtiyojlariga moslashtirilgan metodikalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois O'zbekiston sharoitida ham xalqaro tajribaning samarali jihatlarini joriy etish, kasbiy ma'naviyat va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Takliflar:

1. O'zbekiston ta'lim tizimida kasbiy ma'naviyatni rivojlantirish bo'yicha alohida metodik qo'llanmalar va dasturlar yaratish.
2. Xalqaro tajriba asosida maxsus kasbiy etika va ma'naviyat kurslarini joriy qilish.
3. Inklyuziv ta'lim uchun universal dizayn va texnologiyalarni keng joriy etish.
4. Ota-onalar va mahallalarning faol ishtirokini ta'minlash, jamoatchilik nazorati va motivatsiya tizimini kuchaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. "O'zbekiston" nashriyoti. Toshkent.: 50-moddasi. 2023 yil.
3. O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 7-iyun kungi "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi BMT konvensiyasini ratifikatsiya qilish haqida"gi Qonuni.
5. "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi". BMT, 1948-yil.
6. UNESCO. Inclusive Education: The Way of the Future. International Conference on Education, Geneva, 2008.
7. Ainscow, M., Booth, T. Understanding and Developing Inclusive Practices in Schools: A Collaborative Action Research Network. International Journal of Inclusive Education, 2002.
8. Florian, L. The Sage Handbook of Special Education. London: Sage Publications, 2014.
9. OECD. Education at a Glance 2022: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris, 2022.
10. Avanesov, V. S. Otsenka kachestva obrazovaniya v usloviyakh inklyuzii. — Moskva: Logos, 2016.
11. Kodirova, G. M. Kasbiy ma'naviyat va etika asoslari. — Toshkent: TDPU, 2020.
12. Karimov, A. Inson ma'naviyati va kasbiy madaniyatning o'zaro bog'liqligi. — Toshkent, 2019.
13. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). United States, 2004.
14. Ministry of Education and Culture of Finland. Supporting Inclusive Education in Finland. Helsinki, 2017.
15. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) of Japan. Promotion of Special Needs Education in Japan, Tokyo, 2020.
16. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Inclusive Education in Action: Project Reports and Case Studies. 2019.
17. Federal Ministry of Education and Research, Germany. Vocational Education and Training in Germany, Bonn, 2021.
18. Hasanov, B. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning dolzarb masalalari // Pedagogik ta'lim va fanlar, 2022, №2.
19. Yuldashev, A., Qodirova, G. Kasbiy ma'naviyat asoslari va ularni rivojlantirish yo'llari. O'quv qo'llanma. — Toshkent: TDPU, 2021.
20. UNESCO. Education and Disability: Analysis of Data from 49 Countries. Paris, 2020.